

Llista de verificació DUA (completa)

50 punts

I. Proporcionar múltiples mitjans de representació de la informació		Introduïu 0-1-2
1. Presenta la informació en diferents formats (percepció):		
	Text (amb tipografia fàcilment reconeixible i amb una mida de 12 punts o superior).	
	Iconogràfic (fotos, imatges, logos, icones, infografies).	
	Audiovisual (vídeo).	
	Àudio.	
	Material interactiu o multimèdia.	
2. Utilitza elements de suport per descodificar la informació:		
	Hi ha un alt contrast del text/imatges sobre el fons.	
	Es fa servir una sintaxi directa, senzilla i previsible.	
	Es jerarquitzava la informació (per exemple: amb títols i subtítols, ús de llistes...).	
	Inclou opcions per clarificar el llenguatge oral, escrit i matemàtic. Per exemple, utilitzant: glossari, diccionari, traductor, convertidor de text a veu, notes, pictogrames o imatges, audiodescripcions, subtítols en vídeos, calculadora, notacions de símbols, codis QR, etc.	
	S'etiqueten convenientment els elements multimèdia (títol, descripció d'imatges o vídeo, autoria...) i enllaços amb un text descriptiu.	
	Hi ha un estil gràfic uniforme.	
	S'ofereixen textos en fàcil lectura.	
3. Proporciona opcions per a la comprensió:		
	Guia l'ús del recurs amb un menú de navegació.	
	Activa els coneixements previs.	
	Es diferencien les idees principals de les secundàries (per exemple, amb mapes conceptuals, organigrames, èmfasi en negreta, ús significatiu del color per ressaltar algunes dades, de la mida de la lletra o de les majúscules).	
	Hi ha coherència entre la teoria i la pràctica, entre la informació i les activitats, amb elements d'interrelació entre ambdues.	
	Es dona suport a la informació teòrica amb exemples, analogies, resums i simulacions.	
	La documentació que enriqueix el recurs és rellevant per als continguts tractats i les activitats proposades.	
	Inclou enllaços de consulta o ampliació, que cal obrir en finestra nova de navegació i funcionar correctament.	
		0%
II. Proporcionar múltiples formes d'acció i expressió		0 - 1 - 2
4. Permet múltiples mitjans per interaccionar amb el material:		
	És multiplataforma i multidispositiu.	
	Els materials, tots o part, es poden consultar en format digital i analògic.	
	Permet la personalització en la navegació.	
	Possibilita l'ús d'ajudes tècniques si fossin necessàries (tecnologies d'assistència: comunicadors electrònics, ratolí i teclat adaptat, amplificadors de pantalla, commutadors, complements al navegador, etc.).	
5. Es varia el model de resposta en les activitats (expressió i comunicació):		
	Hi ha diferents possibilitats perquè l'alumnat comuniqui el que sap: textual, gràfica, audiovisual, interactiva, cinestèsica, musical ...	
	Es demanen productes finals variats, tant en format digital com analògic.	
	Les activitats possibiliten l'entrenament de processos psicològics inferiors i superiors: memoritzar-comprendre-aplicar-analitzar-avaluar-crear.	
	Hi ha activitats de realització individual i col·lectives.	
	Permet a l'alumnat l'elecció, entre diverses opcions, en determinades activitats, materials i eines.	

Inclou activitats multinivell o automatització del progrés, en funció de la resposta de l'alumne.	
---	--

6. Facilita el desenvolupament de les funcions executives:

Els alumnes saben el que se n'espera; és a dir, coneixen els objectius d'aprenentatge i les normes de funcionament, des del principi.	
S'inclou una llista de confrontació (checklist) que guia el procés d'aprenentatge.	
Ofereix plantilles, tutorials, consells, autocorrectors o models de suport.	
Inclou avisos, recordatoris i restriccions.	
Es donen exemples d'execució en algunes o en totes les activitats.	
Es faciliten eines d'autocontrol: cronòmetre, passos útils, preguntes clau, guió de revisió d'una activitat, semàfor de supervisió, selecció de torns, autoinstruccions, etc.	

0%

III. Proporcionar múltiples formes de motivació i implicació

0 - 1 - 2

7. Proporciona opcions per captar l'interès:

Inclou títols suggeridors o diferents formes per suscitar la curiositat: reptes, desafiaments, efectes sorpresa, personatges d'ajuda, enigmes, incògnites, trucs, cadenats per obrir, proves per superar, curiositats...	
La redacció utilitza un llenguatge proper a l'argot dels destinataris. Exemple: redacció a primera persona del plural, vocabulari comprensible, etc.	
La informació connecta amb els interessos i la realitat social de l'alumnat.	
Emptra una narrativa de joc a l'ús del recurs.	

8. Proporciona opcions per mantenir l'esforç i la persistència:

Prima el paper actiu de l'alumne, mitjançant l'ús de metodologies actives i aprenentatge experiencial.	
Destaca l'aprenentatge cooperatiu, amb tècniques i estructures pròpies d'aquesta metodologia.	
Ofereix diferents oportunitats per arribar a una meta.	
Es divideix la meta en diferents fases o submetes, de menor a més complexitat (bastimentada).	
Inclou elements de recompensa i incentiu, com insígnies, premis, punts, monedes de canvi, mencions, diferents estatus socials, diplomes de reconeixement, etc.	
Disposa d'un feedback automàtic i correctiu en algunes activitats, orientat cap a la superació.	

9. Proporciona opcions per a l'autoregulació:

Hi ha diferents instruments d'avaluació. Per exemple: llista de control, diana d'aprenentatge, qüestionari o test, escales d'estimació, rúbriques d'avaluació amb diferents nivells d'assoliment...	
Permet l'autoavaluació i la coavaluació, tant del procés d'aprenentatge com del recurs en si mateix.	
Inclou accions per potenciar la reflexió sobre l'aprenentatge (diari o portafoli d'aprenentatge, destreses i rutines del pensament o altres estratègies metacognitives).	
Hi ha rutines d'aprenentatge al llarg del recurs per afavorir l'automatització en el progrés.	
Garanteix un nivell mínim d'autonomia per part de l'alumne a l'hora d'utilitzar el recurs.	

0%

Total: 0%